

Práctica:

Cuantificación del daño por enfermedades en plantas

Descripción de la tecnología

La cuantificación del daño que provocan las enfermedades en las plantas es una herramienta para determinar su distribución e impacto y su comportamiento en el tiempo. Además, este insumo sirve para valorar la efectividad de las prácticas de control que se implementan en el sitio de producción. Estos incluyen: evaluar el efecto del tratamiento, monitorear epidemias, comprensión de la pérdida de rendimiento y el fenotipado para la resistencia del huésped.

Metodologías para cuantificar las enfermedades

Incidencia

- Corresponde al número total de unidades enfermas o tejido en evaluación (hojas, frutos, ramas, etc.), con respecto al total dentro de una población homogénea, multiplicado por cien, es decir, se expresa en % (Fórmula 1).

Fórmula:

$$\text{Incidencia (\%)} = (\text{N}^\circ \text{ plantas enfermas} / \text{plantas totales}) * 100$$

- El valor obtenido se puede relacionar con tolerancia o resistencia del cultivo a una determinada enfermedad, principalmente si esta es de ciclo simple.
- Existen casos particulares donde se evalúa el porcentaje de incidencia en una unidad, por ejemplo, plantas que presentan tolerancia al patógeno, por lo que presentan muchos puntos de infección que son detenidos por la planta.
- En algunos casos, y de acuerdo con el objetivo buscado, con esta medida es suficiente cuando la presencia del patógeno puede causar pérdidas relevantes, por ejemplo, virus o bacterias alojadas en el sistema vascular; así como, en el caso de los patógenos con una tasa de infección aparente cercana a 1,0; como es el caso de algunos oomicetes.

Frecuencia

- Esta medida de cuantificación se utiliza en poblaciones de genotipos heterogéneos.
- Se calcula mediante el conteo de genotipos susceptibles a una determinada enfermedad entre el total de individuos de la población, es decir, es una expresión decimal (Fórmula 2).

Fórmula:

$$\text{Frecuencia} = (\text{N}^\circ \text{ genotipos susceptibles} / \text{plantas totales})$$

- En este caso no se puede relacionar el valor obtenido con tolerancia o resistencia a un patógeno debido a la heterogeneidad genética.

Severidad

- Se refiere a la cantidad de tejido enfermo o dañado con respecto al tejido sano en una unidad. Es una estimación visual o mediante análisis de fotografías u otras tecnologías, que se expresa en porcentaje.
- Por lo general, este parámetro se utiliza en enfermedades de tejido aéreo. Asimismo, se implementa en evaluaciones finales en estudios con patógenos radicales.

- La evaluación de la severidad se puede realizar por distintos métodos, entre ellos, de forma directa, que consiste en estimar el porcentaje de daño que se presenta en la unidad de interés.
- Lo anterior presenta el problema de que puede ser subjetivo, ya que al realizarse de manera visual, se reduce la exactitud y se podría sobreestimar o subestimar lo observado. Esto ocurre mayormente cuando se presentan varias/muchas manchas o lesiones en la unidad evaluada.
- Se pueden utilizar escalas y diagramas con diferentes niveles de severidad o herramientas digitales para aminorar la subjetividad de la evaluación.

Índices Promedio de Severidad

- Los Índices Promedio de Severidad (IPS), consisten en clasificar el daño provocado por el patógeno en una serie de grados en una unidad, a los que se les puede asignar un rango porcentual creciente de 0 a 100 (escala porcentual), o una descripción de cada nivel de daño establecido (escalas ordinales). Inclusive se puede realizar una mezcla de ambos tipos de escalas en caso de ser necesario.
- Estos se elaboran con rangos porcentuales de daño, no valores exactos de severidad. Se utilizan cuando no es posible medir el área de daño directamente en el tejido afectado por el patógeno (por ejemplo una hoja o un tallo), como es el caso de las enfermedades radicales, en evaluaciones no destructivas.
- De acuerdo con el propósito de la cuantificación, por lo general, estos se utilizan en enfermedades que provocan sintomatologías complejas, provocados por patógenos que se alojan en el sistema vascular o aquellas producidas por agentes causales radicales, las cuales afectan toda la planta y los síntomas son generalizados.
- Otro caso en donde se utiliza esta variable es cuando se requiere estimar un valor general de severidad en una plantación de interés, el cual es el resultado de la suma de todos los niveles de daño presentes, por lo tanto, lo que se implementan son índices

de severidad y se evalúan todas las plantas en el área valuada. En estas situaciones no se puede evaluar la severidad porque los valores porcentuales sumados podrían superar el 100%.

- Con esta herramienta se realiza una inspección visual de las plantas u órganos en el área de interés y se realiza el conteo de individuos que corresponden a cada nivel de daño.
- Para determinar el índice promedio de severidad, se debe multiplicar la cantidad de plantas de cada nivel por el valor de clasificación y los valores obtenidos se suman. El dato obtenido se divide entre el total de plantas evaluadas.
- El valor de la división realizada, se compara con los niveles o grados de clasificación para determinar el nivel daño general de la población (ver ejemplo).

Ejemplo: Se realizó un estudio sobre el nivel de daño *Phytophthora cinnamomi* en una plantación de dos años de aguacate Simmonds, con un total de 61 árboles. Para esto se elaboraron grados/niveles de clasificación (Cuadro 1):

Cuadro 1. Grados/niveles de clasificación de *Phytophthora cinnamomi*.

Grado	Descripción
0	Plantas sanas, con abundante follaje verde oscuro y crecimiento activo.
1	Plantas con síntomas visibles. Amarillamiento leve y falta de cogollos en crecimiento.
2	Plantas con amarillamiento pronunciado y retraso en el crecimiento.
3	Plantas con amarillamiento generalizado, con marchitamiento y defoliación leve <35%.
4	Plantas con amarillamiento generalizado, con marchitamiento y defoliación entre 35.1% - 60%.
5	Daño irreversible y muerte regresiva del tejido foliar. Con defoliación severa >60.1%.

(Fuente: Ramírez y Morales, 2020).

Se recorrió la plantación y se contabilizó la cantidad de plantas para cada uno de los criterios de clasificación (Cuadro 2):

Cuadro 2. Grados de severidad contabilizados en la plantación.

Grado	N° árboles	Sumatoria
0	8	0
1	15	15
2	13	26
3	16	32
4	9	36
TOTAL	61	109

Por tanto: $IPS = 109 / 61 = 1,8$

Este valor se compara con el cuadro de clasificación, el cual está muy cercano al nivel 2, lo que indica que la población evaluada presenta un amarillamiento pronunciado y retraso en el crecimiento.

En síntesis, importante tener claro en qué casos se evalúa la incidencia y en cuáles casos se valora la severidad, lo cual varía según el aspecto de interés (Cuadro 3):

Cuadro 3. Principales actividades de cuantificación de enfermedades

Situación	Incidencia	Severidad	IPS
Determinar el nivel de daño en la plantación	✓	✓	
Estudios de desarrollo de una enfermedad	✓	✓	✓
Daño por virus, bacterias fastidiosas / Estudios de manejo estos patógenos	✓		✓
Daño por algunos oomicetes (r alta)* / Estudios de manejo estos patógenos	✓	✓	
Se afecta el valor comercial de la cosecha	✓		

Situación	Incidencia	Severidad	IPS
Control de calidad de la cosecha	✓		
Evaluación de variedades tolerantes o resistentes	✓	✓	✓
Estudios en el manejo de patógenos radicales	✓	✓	
Dificultad para medir el daño en un área de tejido específica			✓
El daño en el tejido es tridimensional (ejemplo, <i>Plasmodiophora brassicae</i> en la raíz de las crucíferas)			✓
Estimación del daño acumulado en una plantación			✓

r: tasa de infección aparente de una enfermedad.

La determinación de la variable de cuantificación de daño a elegir depende del propósito buscado a la hora de hacer la respectiva evaluación. Algunos de los aspectos que influyen es la correcta elección son: dónde y cómo se desarrollan el patógeno de interés en la planta, la velocidad de desarrollo del patógeno, comportamiento y distribución del patógeno y el tipo de estudio que se desea realizar.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

- Estas herramientas aminoran la subjetividad del evaluador. Además, no requieren materiales e implican cálculos sencillos, que permiten:
 - Determinar el comportamiento de las enfermedades en el tiempo y su distribución en el sitio de interés.
 - Valorar la efectividad de las prácticas de control que se implementan para el combate de enfermedades.
 - Relacionar el comportamiento y la dispersión de las enfermedades con variables climáticas y con las prácticas de manejo.
 - Reducir el uso de plaguicidas para el control químico.

Consideraciones - Recomendaciones

- Se debe tener claro el objetivo de la evaluación para utilizar la medida de cuantificación correcta.
- El conocimiento previo de la tasa de infección aparente (r) de las enfermedades, contribuye a elegir la medida de cuantificación más adecuada.
- Es conveniente utilizar escalas de severidad para reducir la subestimación o sobrestimación del daño observado durante las evaluaciones.
- La frecuencia no se puede relacionar con la tolerancia o resistencia de una población a un patógeno debido a la heterogeneidad genética.
- Cuando la distribución de los síntomas está en parches, las evaluaciones de severidad se deben realizar en los lugares donde se agrega la enfermedad (conglomerados), es decir, la cuantificación se realiza únicamente estos sitios.

Ficha técnica

Contacto profesional	Ing. Kenneth Retana Sánchez
Compilador de la tecnología	Ing. Kenneth Retana Sánchez: kretana@inta.go.cr
Institución de respaldo	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Referencias bibliográficas	<p>Arauz, L. 2011. Fitopatología un enfoque agroecológico. Segunda Edición. San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica. 514p.</p> <p>Bock, C.; Szu Chiang, K.; Emerson M.; Del Ponte, E. 2022. Plant disease severity estimated visually: a century of research, best practices, and opportunities for improving methods and practices to maximize accuracy. <i>Tropical Plant Pathology</i> 47:25-42.</p> <p>Chiang, K.; Bock, C. 2021. Understanding the ramifications of quantitative ordinal scales on accuracy of estimates of disease severity and data analysis in plant pathology. <i>Tropical Plant Pathology</i> 47:58-73.</p> <p>Pethybridge, S.; Nelson, S. C. 2015. Leaf Doctor: A new portable application for quantifying plant disease severity. <i>Plant disease</i> 99:1310-1316.</p> <p>Ramírez, J.; Morales, J. 2020. Development and validation of severity scales of avocado wilt complex caused by <i>Phytophthora cinnamomi</i>, <i>Verticillium dahliae</i> and hypoxia-anoxia disorder and their physiological responses in avocado plants. <i>Agronomía Colombiana</i> 38(1):85-100.</p>